

UMA PERSPECTIVA METODOLOGICA PARA O ENSINO DE ANATOMIA VEGETAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8137414

Flávio Silva de Souza Filho¹, Anna Victória Souza de Santana², Adriana Helena Moreira³

¹flaviofilho.biologia@gmail.com. Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade do Estado da Bahia

²aninhasantanaa1508@gmail.com. Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade do Estado da Bahia

³ahmoreira@uneb.br. Doutorado em Ciências, Universidade do Estado da Bahia.

RESUMO: O presente estudo propõe relatar a experiência discente frente à proposta metodológica de ensino, aplicada para o ensino-aprendizagem de Anatomia e Organografia Vegetal, Curso de Licenciatura de Biologia, na Universidade Estadual da Bahia (UNEB, CAMPUS X). Foi considerada satisfatória a construção gradativa de conhecimentos, justificada a construção do pensamento crítico e de síntese. Sem dúvida, foi imprescindível a comunicação discente-docente, durante todo o processo da aprendizagem. Os estudos teórico-práticos foram realizados a partir da reflexão do tema desafio - Etnobotânica, como estímulo aos estudos básicos.

Palavras-chave: Anatomia vegetal, Etnobotânica, Ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A adoção da metodologia de ensino é um dos principais fatores que determinam a prática docente ao nortear os possíveis caminhos para o processo de ensino-aprendizagem (ZABALA, 1998). Estudos mais recentes preveem articular estratégias de ensino com potencial de ampliar reflexões do aprendizado, frente ao modelo tradicional behaviorista, baseado principalmente na repetição, seguida da memorização de um glossário botânico complexo (MENEZES, 2017; MONTEIRO, 2021).

Nesse cenário, em especial, para o ensino de botânica, destacam-se metodologias ativas vinculadas à promoção de uma maior participação discente com as propostas da prática educativa. Estimula-se contextualizar eixos temáticos e de valores culturais ou sócio-históricos, como propõe Cruz (2017). Desse modo, a construção de práticas com foco aos saberes botânicos pode ser aprofundada, a partir do desenvolvimento temático principal, Etnobotânica (ANDRADE, *et al.*, 2021; LOPES, 2018).

Fato que outros recursos ou estratégias de ensino, corroboram com o mapeamento da construção de pensamentos e reflexões de estudos, utilizando-se eixos e conceitos principais e secundários. Para isso, a experiência atual vem dialogar com o uso de Mapas Conceituais em uma perspectiva da aprendizagem significativa (OLIVEIRA, *et al.*, 2019), bem como, a construção de exsiccatas como uma prática educativa (OLIVEIRA & DUARTE, 2020). Os resultados demonstram boas respostas ao aprendizado e propostas do cenário educativo moderno.

Considerando essas premissas, este trabalho objetivou associar aspectos dessas metodologias ativas para o ensino de botânica, em um contexto de aprendizado de anatomia e organografia vegetal, com estudos de exemplares de plantas envolvidas com estudos da Etnobotânica.

MATERIAL E MÉTODOS

Primando-se a construção dos saberes e conceitos envolvendo anatomia e organografia vegetal foi utilizado para o processo de ensino-aprendizagem, o eixo temático Etnobotânica. Para isso, alunos se reuniram em grupos para discussão crítica do tema a ser debatido. Cohen & Lotan (2017) sugeriram atividades práticas capazes de resolver problemas e superar desafios, entre esses, minimizar o efeito das dificuldades nas inter-relações de personalidades grupais. A escolha da planta exemplar, aqui descrita como, modelo biológico didático, passou por esse crivo, corroborando com a descrição dos autores supracitados.

Para identificação da planta, usou-se fichas técnicas, baseadas no modelo disponibilizado pela Sociedade Botânica do Brasil e publicado pela Coordenação da Rede Brasileira de Herbários no ano de 2020. E, todo desenvolvimento do arcabouço teórico foi associado a atividade prática de identificação de estruturas anatômicas da planta, com foco às angiospermas e entendimentos etnobotânicos. Como proposta investigativa, identificou-se: características morfológicas anatômicas, edafoclimáticas, culturais, de crenças ou de práticas religiosas, saúde.

As propriedades fitoterápicas e os conhecimentos etnobotânicos foram relevantes para despertar o interesse do estudo, facilitando a aprendizagem e argumentação reflexiva sobre a construção de exsicatas, fundamentos da técnica de herborização, que é baseada na coleta e posterior secagem de espécies vegetais. Essa técnica permite a conservação das estruturas da planta, que pode ser armazenada em um herbário, permitindo a contemplação, estudo e comparação com outras espécies em momentos posteriores (ROTTA, *et al.*, 2008).

Considerando-se a maximização de aprendizado, utilizou-se mapas conceituais, devido a abordagem sintética dos conteúdos organizados de maneira hierárquica interconectada a partir de uma temática central (FOUREAUX, 2018). Foi proposto, portanto, estudos práticos observacionais, integrando conhecimento da atividade prática e teórica, facilitadores para o processo de construção do aprendizado a partir de um eixo central temático.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o processo de desenvolvimento das atividades propostas, a turma foi dividida em grupos de discentes, revelando a partir de discussões reflexivas, argumentativas sobre a escolha do exemplar da planta do grupo das Angiospermas. O interesse dependeu da afinidade e curiosidade sobre a espécie, sendo obrigatória pesquisas a partir de uma lista de interesses particulares. Neste trabalho, objetivou-se estudar *Curcuma longa L.*, *Aloe vera*, *Petiveria alliacea L.*, *Chenopodium Ambrosioides*, prevendo construir as fichas técnicas botânicas.

Dentre as dificuldades o grupo teve que explorar conhecimentos prévios e apresentar oralmente, a partir da construção das fichas técnicas de estudos botânicos. No diálogo, a construção do interesse foi progressiva, culminando com a escolha definitiva a partir de justificativa comum dos componentes do grupo de alunos.

A partir da planta modelo ou exemplar botânico de escolha, os estudos foram ampliados culminando com o aprofundamento teórico e revista a ficha técnica. Nesse sentido, foi acrescida característica anatômica revelando o potencial de uso das partes da planta e de interesse Etnobotânico. Por fim, escolheu-se o entendimento fitoterápico, explorando-se o uso nos diferentes meios sociais, com base em sua visão cultural, religiosa, terapia não convencional. Dentre as possibilidades discutidas para o estudo, *Curcuma longa L* teve o interesse para explorar o conhecimento morfofuncional e de interesse cultural regional, familiar. Outros valores foram relatados, como para farmacêutico, gastronômico e saúde.

Os mapas conceituais foram realizados, a partir do interesse de estudo das Angiospermas, aplicando conhecimentos da Anatomia e Organografia vegetal, explorando conhecimentos específicos da planta. Por fim, os grupos realizaram uma apresentação final com trabalho acadêmico e com discussão oral dos conceitos, ampliação dos conhecimentos obtidos articulado com estudos ambientais, ecológicos, biológicos e de saúde pública. Elevou-se o interesse, com isso, aos estudos da biologia da planta, aplicações de estudos e interesse humano sociocultural, econômico e de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação de metodologias ativas, voltadas a elaboração de pequenos projetos associados às atividades interdisciplinares e sintéticas, durante o processo de ensino-aprendizagem de anatomia e organografia vegetal, potencializaram o entendimento e compreensão dos conteúdos por parte dos discentes. A aproximação dos valores botânicos da planta exemplar modelo, levou a ampliar os estudos e interesses comuns, contribuindo para a construção e compartilhamento de saberes. E, considerou-se imprescindível o diálogo reflexivo, crítico e processual, seja nas discussões ocorridas nas inter-relações do estudo grupal e/ou com o docente. Esse modelo de ensino demonstrou-se efetivo para o cumprimento dos objetivos sequenciais didáticos, facilitando o ensino de anatomia e organografia vegetal, de modo que os conceitos específicos da área foram assimilados ao vocabulário familiar, e, do meio vivente, sentindo de maneira orgânica, os conteúdos programáticos e aprendizado, distanciando-se do ensino tradicional voltado a memorização de um glossário botânico complexo, muitas vezes sem a compreensão dos processos por parte do discente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, N.D.; ALMEIDA, B.M.; SOUZA, R.M.S.; ARAÚJO, M.S. Uso das plantas medicinais para fins terapêuticos por estudantes do Ensino Médio. **Sociedade de Pesquisa e Desenvolvimento**, v. 10, e 59510414484, 2021.

COHEN, E.G.; LOTAN, R.A. **Planejando o trabalho em grupo: Estratégias para salas de aula heterogêneas**. Porto Alegre: Penso, 2017.

CRUZ, B.P. **O ensino de botânica na educação básica : um olhar voltado para a flora brasileira**. Orientador: Fernando José Luna de Oliveira. 2017. 216 f. Tese (Doutorado em Ciências Naturais) - Laboratório de Ciências Químicas, Centro de Ciência e Tecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Campos dos Goytacazes - RJ, 2017.

FOUREAUX, G. O ensino-aprendizagem da anatomia humana: Avaliação do desempenho dos alunos após a utilização de mapas conceituais como uma estratégia pedagógica. **Revista Ciência e Educação**, Bauru, v. 24, p 95-110, 2018.

LOPES, J.C.R. **Conhecimentos populares dos alunos como referência para o ensino de Botânica no Ensino Médio**. Orientador: Lana Cláudia de Souza Fonseca. 2018. 73 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto de Educação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2018.

MENEZES, L.T. **Utilização de atividades práticas experimentais no ensino de Morfologia e Anatomia das Angiospermas**. Orientador: Isabela Santos Correia Rosa. 2017. Monografia

(licenciatura em Ciências Biológicas) - Departamento de Biologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão - SE, 2017.

MONTEIRO, V.F.C.; RIBEIRO, S.A.C.; VIEIRA, C.M.S.; RIBEIRO, G.G.; NUNES, L.H.M.F.; MOURA, P.H.A. O ensino-aprendizagem de Botânica na visão dos estudantes de pré-vestibulares assistenciais de Itajubá - MG. **Sociedade de Pesquisa e Desenvolvimento**, v. 10, e55510515275, 2021.

OLIVEIRA, L.A.; CARVALHO, P.S.; MIRANDA, S.C.; PORTO, M.D. Mapas Conceituais e o ensino da Educação Ambiental crítica em uma aula de campo na escola. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 14, p. 220-237, 2019.

OLIVEIRA, T.G.M.; DUARTE, A.C.O. Práticas científicas no ensino fundamental: iniciando um herbário. **Revista Conexão Ciência**, v. 15, p. 84-90, 2020.

ROTTA, E.; BELTRAMI, L.C.C.; ZONTA, M. **Manual de Prática de Coleta e Herborização de Material Botânico**. Colombo: Embrapa Florestas, 2008.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: ArtMed, 1998.